

УДК 346.5

Омаров Ульві Мурад огли –
аспірант кафедри господарського права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ORCID id 0009-0000-1512-8857
email: omarov25@ukr.net

Ulvi M. Omarov –
PhD student,
Department of Economic Law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhorii Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Економічна політика держави як механізм взаємодії держави та бізнесу: правовий аспект

У статті розглядаються ключові аспекти економічної політики як складової системи функцій сучасної держави. Аналізується роль економічної політики в забезпеченні стабільного економічного розвитку, соціальної справедливості та добробуту населення. Вивчаються інструменти та механізми державного втручання в економіку, їх вплив на ринкові процеси, а також співвідношення між державним регулюванням і ринковими механізмами.

Економічна політика держави розглянута як цілісне поняття у структурі якого виділяють окремі напрями. Вказано, що економічна політика держави є сукупністю заходів, спрямованих на регулювання економічної діяльності з метою досягнення стійкого розвитку, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічної безпеки.

Підкреслено, що економічна політика держави є ключовим інструментом для досягнення економічної стабільності, соціальної справедливості та розвитку. Адже в умовах глобалізації та зростаючих викликів сучасні держави змушені шукати баланс між ринковими механізмами і державним регулюванням для забезпечення довгострокового добробуту населення.

Зроблено висновок, що зазначені у законодавстві напрями економічної політики не завжди є однопорядковими. Автором виокремлено цілу групу таких, що носять інструментальний характер, зокрема – амортизаційна політика, цінова політика тощо.

Акцентовано увагу на тому, що особливого значення набуває механізм реалізації економічної політики держави. Він є надзвичайно складним та багатоаспектним. Але важливо сформулювати пряму правову врегульованість відносин між безпосередніми виконавцями тих чи інших положень економічної політики в межах державного апарату.

Обґрунтовано, що обсяг та характер інструментального забезпечення відповідних організаційно-господарських повноважень впливу на об'єкти економічної політики мають бути економічно ефективними та відповідати вимогам ч. 2 ст. 19 Конституції України. Наголошено, що значна частина інструментів реалізації економічної політики держави належить до арсеналу засобів державного регулювання господарської діяльності. Тому саме цей сегмент потребує глибокої систематизації, модернізації та детальної правової регламентації.

Ключові слова: економічна політика держави, напрями економічної політики, правове забезпечення економічної політики держави, державне регулювання господарської діяльності, рекодифікація господарського законодавства.

U.M. Omarov Economic Policy of the State as a Mechanism of Interaction between the State and Business: Legal Aspect

The article examines the key aspects of economic policy as a component of the system of functions of the modern state. The role of economic policy in ensuring stable economic development, social justice and welfare

of the population is analyzed. The tools and mechanisms of state intervention in the economy, their impact on market processes, as well as the relationship between state regulation and market mechanisms are studied.

The economic policy of the state is considered as a whole concept in the structure of which separate areas are distinguished. It is noted that the economic policy of the state represents a set of measures aimed at regulating economic activities to achieve sustainable development, improve the standard of living of the population, and ensure economic security.

It is emphasized that the state's economic policy is a key tool for achieving economic stability, social justice, and development. In the context of globalization and growing challenges, modern states are compelled to find a balance between market mechanisms and state regulation to ensure the long-term well-being of the population.

It is concluded that the directions of economic policy specified in legislation are not always of the same level. The author identifies a group of instrumental directions, such as depreciation policy, pricing policy, and others.

Focused attention that the mechanism for implementing the state's economic policy is of particular importance. It is extremely complex and multifaceted. But it is important to form a direct legal regulation of relations between the direct executors of certain provisions of economic policy within the state apparatus.

It is substantiated that the scope and nature of instrumental support for the relevant organizational and economic powers of influence on the objects of economic policy must be economically efficient and comply with the requirements of Part 2, Article 19 of the Constitution of Ukraine. It is highlighted that a significant portion of the tools for implementing the state's economic policy belongs to the means of state regulation of economic activity. Therefore, this segment requires deep systematization, modernization, and detailed legal regulation.

Keywords: *economic policy of the state, directions of economic policy, legal support of economic policy of the state, state regulation of economic activity, recodification of economic legislation.*

Постановка проблеми. Розвиток держави, її взаємовідносини з суспільством, вплив на різноманітні сфери суспільного життя неможливі без ефективної державної політики. Сьогодні українська політика формується та реалізується у надскладних економічних, політичних та суспільних відносинах. Саме на неї покладено функції визначення оптимальної структури та необхідного навантаження державного апарату, ресурсного забезпечення, засобів та механізмів ефективного організаційно-господарського впливу держави на сферу господарювання.

Сучасна держава виконує низку функцій, спрямованих на забезпечення ефективного управління економікою, захист національних інтересів і гарантування добробуту громадян. Економічна політика відіграє одну з ключових ролей у системі функцій держави, оскільки вона визначає напрями розвитку національної економіки, впливає на рівень зайнятості, інфляцію, економічне зростання та соціальну стабільність. Як влучно зазначає Д.В. Задихайло, відсутність переконливих і сучасних економічних концепцій моделювання організації економічного життя створює значні перешкоди розвитку господарсько-правового регулювання

відповідних економічних відносин. І якщо господарські відносини на мікрорівні є методологічно досить розробленими з точки зору співвідношення правових засобів й визначених конфігурацій компромісу між приватними, як такими, та між приватними і публічними інтересами, відносини ж макрорівневого порядку залишаються вкрай залежними від першоджерела – життєздатної та реалістичної економічної моделі суспільного розвитку [1, с. 214]. Аналіз економічної політики держави як головної функції через яку забезпечується механізм правового регулювання макроекономічних процесів є актуальним питанням не лише для розвитку економічних процесів, а й побудови концепції розвитку господарсько-правового регулювання економічних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність визначеної теми зумовлює інтерес багатьох науковців, що розглядали її в різних аспектах. Дослідженням економічної політики як складової системи функцій сучасної держави займалися такі науковці як: М.С. Дороніна, Д.В. Задихайло, В.К. Мамутов, О. Міняйло, О. Москаленко, Ю.М. Уманців, М. Штань, Р.В. Яковенко та інші. *І хоча*

окремі аспекти економічної політики розглядалися вченими, дослідження її місця і завдань у системі функцій держави залишилися поза їх увагою.

Метою дослідження є аналіз економічної політики як засобу реалізації стратегічних цілей економічного розвитку держави через її структурні компоненти. Виокремлення складових елементів економічної політики та визначення їх напрямків.

Виклад основного матеріалу.

Економічна політика є однією з найважливіших сфер діяльності сучасної держави. Вона визначає напрямки та способи впливу на економіку з метою забезпечення стабільного розвитку, соціального добробуту населення та збалансованості ринкових процесів. Економічна політика не лише відображає стратегії уряду, але й формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, зокрема таких як глобалізація, технологічний прогрес, політичні зміни та економічні кризи.

Сучасна держава, виконуючи низку функцій, зобов'язана забезпечувати макроекономічну стабільність, соціальну справедливість та ефективне використання ресурсів. Тому питання розробки й реалізації ефективної економічної політики є ключовим для розвитку державних інститутів і підтримки добробуту національних економік.

Теорія економічної політики є методологічно неоднорідною сукупністю результатів тривалих наукових пошуків. Якщо поглянути на становлення поняття «економічна політика держави» та її взаємозв'язок з політикою держави у цілому, то можна прослідкувати, що практично на всіх етапах її становлення вона характеризувалася методологією державного втручання в економічні процеси суспільства. Як влучно зазначають Ю.М. Уманців та О.І. Міняйло, особливо це стосується процесів розробки концепцій і стратегій діяльності держави, їх ухвалення та контролю за втіленням [2, с. 40]. Економічна політика реалізується шляхом застосування власної владної компетенції органами держави і є значною мірою врегульованою в межах нормативного регулювання [3, с. 21-23].

Отже, економічну політику можна визначити як комплекс заходів та інструментів,

які держава використовує для впливу на економічні процеси та спеціально сформований нею алгоритм їх застосування.

У цілому, синтез поняття «економічна політика» включає в себе необхідність дослідження її складових елементів. Як зазначає О. Москаленко, економічна політика – це сукупність цілей, принципів, заходів, методів та інструментів управління економікою країни, її соціально-економічною системою. Економічна політика на сьогодні не може бути не пов'язаною із політикою країни, оскільки так чи інакше є її складовою й одночасно має власну структуру [4, с. 47]. Наприклад, В.К. Даценко у складі економічної політики держави виокремлює наступні її складові: структурно-галузеву, інвестиційну, цінову, антимонопольно-конкурентну, бюджетну, податкову, грошово-кредитну, валютну, зовнішньоекономічну, екологічну політику [5, с. 18]. Названі напрями економічної політики можуть бути представлені як складна ієрархічна система, в якій виникають власні внутрішні ефекти функціонування [6, с. 645].

Економічна політика є ключовим інструментом для досягнення економічної стабільності, соціальної справедливості та розвитку. В умовах глобалізації та зростаючих викликів сучасні держави змушені шукати баланс між ринковими механізмами і державним регулюванням для забезпечення довгострокового добробуту населення. Саме тому основні напрями економічної політики держави, які були визначені у ст. 10 Господарського кодексу України, мають надзвичайно важливе значення, «адже кожний із них має стати центром системи, що утворює певну конфігурацію об'єднаних засобів державного регулювання, що спрямовані на ефективне виконання тієї чи іншої функції держави у галузі ринкових економічних відносин» [6, с. 645].

Розділяючи точку зору В.К. Даценка про поділ поняття економічна політика, ми, однак, не можемо обмежитись лише запропонованими елементами. Вважаємо, що поряд з виділеними елементами економічна політика включає також антициклічну політику та регуляторну політику. Розглянемо більш детально кожний із запропонованих елементів.

Структурно-галузева політика – це сукупність заходів, що спрямовані на вдосконалення економічної структури країни та розвиток пріоритетних галузей економіки. Вона забезпечує ефективне використання ресурсів і створює умови для стійкого економічного розвитку. Як наголошує В.М. Ковальчук, така політика визначає цілі, завдання, напрями, а також механізм діяльності органів державної влади в установленні найбільш оптимальних пропорцій і структурних зв'язків між різними підсистемами й елементами в економіці загалом, її рівнях, відтворювальних стадіях і процесах [7, с. 31]. Метою структурно-галузевої політики є забезпечення балансу між різними секторами економіки (промисловість, сільське господарство, послуги); підвищення конкурентоспроможності національної економіки; стимулювання інноваційного розвитку та технологічного оновлення; подолання структурних дисбалансів і розвиток депресивних галузей; зниження залежності від імпорту критично важливих ресурсів та продукції.

Інвестиційна політика держави – це сукупність заходів, спрямованих на залучення, регулювання та ефективне використання інвестиційних ресурсів з метою стимулювання економічного розвитку, модернізації економіки та підвищення конкурентоспроможності країни. У процесі своєї реалізації інвестиційна політика спрямована на досягнення відповідних цілей, які пов'язані з: економічним зростанням, модернізацією економіки, розвитком регіонів, підвищенням зайнятості та сталим розвитком. Як наголошують В. Кравціва, М. Мельник та В. Антонова, інвестиційна політика спрямовується на реалізацію стратегічних інтересів соціально-економічного розвитку країни, в основі яких – структура інвестиційних ресурсів, що переростає в необхідні структурні співвідношення та зростання ефективності інвестування; йдеться про довгострокові основи економічного зростання, поступ наукомістких технологій, імпортозаміщення та зміцнення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках, подолання депресивності, створення нових робочих місць, розвиток людського капіталу [8, с.287-288].

Цінова політика держави – це система заходів, які держава використовує для

регулювання цін на товари та послуги з метою досягнення соціально-економічних цілей, забезпечення стабільності ринку та підтримання конкурентного середовища. Цінова політика спрямована, зокрема, на: забезпечення економічної стабільності, шляхом регулювання інфляційних процесів, захисту населення від різких коливань цін; соціальний захист населення; розвиток ринкової конкуренції; підтримку виробництва тощо.

Антимонopolно-конкурентна політика – це сукупність заходів, спрямованих на створення, підтримку та розвиток конкурентного середовища в економіці, а також на запобігання монополізації ринків і зловживанню монополічним становищем. Цей напрям політики спрямований на попередження та обмеження монополічної влади та створення рівних умов для всіх суб'єктів господарювання. О. Пономарьов підкреслює, що головною метою антимонопольного регулювання є захист та розвиток вільної конкуренції, якій загрожують монополістичні тенденції [9, с. 13]. На думку, Н. Саніахметової, антимонопольне регулювання є найважливішим елементом державного регулювання економіки, що ґрунтується на законодавстві та полягає у застосуванні антимонопольними та іншими державними органами правил формування і сприяння конкурентному середовищу з метою ефективного функціонування конкуренції в ринковій економіці [10, с. 7]. Ефективність інституту забезпечення економічної конкуренції відображає досконалість державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, обмеження монополізму та організаційно-правових засад функціонування суб'єктів владних повноважень [13].

Бюджетна політика – це частина економічної політики держави, що спрямована на формування, розподіл і використання державного бюджету для досягнення соціально-економічних цілей. Вона визначає порядок управління бюджетними ресурсами, пріоритети витрат і джерела доходів. Основу бюджетної політики як інструменту державного регулювання економіки складають стратегічні напрями соціально-економічної політики держави – вони визначають розміри і пропорції фінансових ресурсів, що централізуються державою, перспективи використання

бюджетних коштів для вирішення економічних і соціальних завдань [11, с. 20].

Податкова політика – це система заходів, що визначають порядок стягнення податків, регулювання податкових ставок і використання податкових надходжень для досягнення соціально-економічних цілей держави. Вона є ключовим елементом фінансової політики, спрямованої на забезпечення стабільного функціонування економіки. Податкова політика реалізовується через регулювання економічної активності шляхом податкових стимулів або обмежень, забезпечення умов для розвитку підприємництва через зниження податкового навантаження. Її можна визначити як інструмент макроекономічного регулювання, який використовується урядом для впливу на економічну діяльність через зміну державних витрат і податкових надходжень.

Грошово-кредитна політика (або монетарна політика) – це сукупність заходів, що здійснюються центральним банком чи іншими регуляторними органами з метою регулювання обсягу грошей в економіці, рівня відсоткових ставок і кредитної активності для забезпечення економічної стабільності. Основними інструментами монетарної політики є операції на відкритому ринку, регулювання облікової ставки та резервних вимог для комерційних банків. Її основна мета – забезпечення стабільності цін (контроль за інфляцією), стимулювання економічного зростання та підтримання низького рівня безробіття.

Валютна політика – це система заходів, що здійснюються державою або центральним банком для регулювання валютного курсу, міжнародних розрахунків та стану платіжного балансу. Валютна політика є важливим компонентом загальної економічної політики і спрямована на забезпечення стабільності національної валюти. Напрямами валютної політики є: запобігання різким коливанням обмінного курсу, які можуть негативно вплинути на економіку; забезпечення рівноваги між експортом та імпортом, зменшення дефіциту платіжного балансу; підтримання довіри до національної валюти та залучення іноземних інвестицій тощо.

Зовнішньоекономічна політика – це система заходів, спрямованих на регулювання

зовнішньоекономічної діяльності держави, розвиток міжнародних торговельних, фінансових і інвестиційних відносин, а також на забезпечення ефективної інтеграції країни у світову економіку. Вона спрямована на стимулювання економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності економіки, забезпечення економічної безпеки та інтеграцію у світову економіку.

Екологічна політика – це комплекс заходів, що спрямовані на охорону довкілля, забезпечення збереження та відновлення природних ресурсів, запровадження безвідходних і маловідходних, екологічно чистих технологій, розвиток природоохоронного виховання й освіти, правова охорона екосистем з метою забезпечення оптимальних умов природокористування. Слушною видається думка Д.В. Задихайла про те, що цей вид державної політики має прямий функціональний зв'язок з реалізацією відносин у сфері господарювання [12, с. 56].

Антициклічна політика – це сукупність державних заходів, спрямованих на пом'якшення коливань економічного циклу (підйоми, спади, кризи) для забезпечення стабільного розвитку економіки. Вона спрямована на стабілізацію сукупного попиту та пропозиції залежно від фази циклу. Особливість цієї політики полягає у її адаптивності: в періоди економічного спаду активізуються стимулюючі заходи, а у періоди перегріву економіки – стримуючі. Інструментами антициклічної політики є: зниження податків у період спаду; збільшення інвестицій у інфраструктуру під час кризи; підтримка ліквідності у фінансовій системі тощо.

Регуляторна політика – напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Регуляторна політика включає політику держави у дозвільній сфері.

Таким чином, аналіз складових систем економічної політики держави надає можливість констатувати, що розгалуженість її напрямів зумовлює посилення соціально-економічних цілей держави. Тобто, держава виходить на перший план соціально-економічних відносин між різними групами суб'єктів як у середині країни, так і на міжнародному рівні. Залежно від типу економічної системи, роль держави в реалізації її соціальних функцій або є більшою, або меншою [4, с. 48]. Отже, зважаючи на розгалуженість напрямів економічної політики, слід зазначити, що на сьогодні вона є більш деталізованою, і тому більш диверсифікованою.

Слід констатувати та погодитись з Д.В. Задахайло, що формування та реалізація державою окремої політики в тій чи іншій сфері суспільних відносин поступово набуває законодавчого закріплення [1, с. 216]. Оскільки, економічна політика держави є сукупністю заходів, спрямованих на регулювання економічної діяльності з метою досягнення стійкого розвитку, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічної безпеки, нормативне регулювання виступає основним механізмом реалізації економічної політики, бо через закони, постанови та інші правові акти держава встановлює «правила гри» для учасників економічних відносин.

Основа нормативного регулювання економічної політики складають Конституція України, бюджетний та податковий кодекси, а також спеціалізовані закони, наприклад, Закон України «Про інвестиційну діяльність».

Положення економічної політики держави мають бути обов'язково трансформовані в засоби її господарсько-правової політики. Це є необхідною умовою ефективності модернізації господарського законодавства і самих відносин господарювання, а отже, і ефективності функціонування національної економіки.

На сьогодні для сталого розвитку економіки та «нормального» функціонування економічної політики держави у цілому, та кожної з її компонентів окремо, потрібна належна нормативно-правова база, яка складається з законів та підзаконних нормативно-правових актів, що відображають

реалії сьогодення. Законодавче регулювання держави має своїм завданням реалізацію економічної політики шляхом формування відповідними органами нормотворчих ініціатив за рахунок встановлення: кола чинних джерел економічного законодавства та кола джерел, створення яких планується у процесі його оптимізації; основних нормотворчих заходів щодо цих джерел, необхідних новел – елементів, засобів та механізмів господарсько-правового регулювання економічних відносин; доцільності проведення робіт із систематизації та розробки кінцевої конфігурації економічного законодавства.

Висновки. Зазначені у законодавстві напрями економічної політики не завжди є однопорядковими, зокрема, можна виділити цілу групу таких, що носять інструментальний характер, зокрема – амортизаційна політика, цінова політика тощо. Тому, вкрай важливо дійти до узгодженого між фахівцями та законодавцем єдиного формату напрямів економічної політики як у внутрішньосистемному, так і у зовнішньосистемному вимірах.

Ця узгодженість, що потребує законодавчої фіксації, у свою чергу, має бути покладена у комплекс обов'язків відповідних суб'єктів організаційно-господарських повноважень органів держави щодо формування, узгодження, легітимації положень відповідних напрямів державної економічної політики та підтримання цього контенту у відповідності до поточної та перспективної внутрішньої та зовнішньої економічної ситуації.

Окрім того, особливого значення набуває механізм реалізації економічної політики держави. Він є надзвичайно складним та багатоаспектним. Але важливо сформулювати пряму правову врегульованість відносин між безпосередніми виконавцями тих чи інших положень економічної політики в межах державного апарату. Окремим питанням є обсяг та характер інструментального забезпечення відповідних організаційно-господарських повноважень впливу на об'єкти економічної політики. Вони мають бути економічно ефективними і, водночас, відповідати вимогам ч. 2 ст. 19 Конституції України.

Слід зазначити, що лівова частка інструментів реалізації економічної політики держави належить до арсеналу засобів

державного регулювання господарської діяльності. Однак, саме цей сегмент потребує глибокої систематизації, модернізації та детальної правової регламентації. Частково така робота була здійснена при розробці Господарського кодексу України, але, як уявляється, сьогодні цього вже не достатньо. Слід визнати, що на ґрунті гострої суспільно-політичної необхідності в модернізаційних та

рекодифікаційних законотворчих роботах Верховною Радою України, навпаки, приймається закон про скасування Господарського кодексу України і це відбувається під час війни, коли ціна стабільного правового господарського порядку є вкрай високою.

Список використаних джерел:

1. Задихайло Д.В. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення. *Вісник національної академії правових наук України*. № 3 (74). 2013. С. 214–221.
2. Уманців Ю.М., Міняйло О.І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій. *Економіка України*. 2018. № 9. С. 37–49.
3. Артџомова Т.І. Засади становлення нової системи державного управління господарською діяльністю. *Вісник Інституту економіки та прогнозування*. 2015. С. 19–25.
4. Москаленко О. Економічна політика держави як інструмент реалізації стратегічних цілей економічного розвитку. *Вісник THEU*. № 2. 2012. С. 46–56.
5. Даценко В.К. Сутність та основні складові економічної політики. *Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики: збірник наукових праць з матеріалами III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 12 липня 2024*. Вінниця. С. 18–19.
6. Господарське право: підручник / за заг. Ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. Х.: Право, 2012. 696 с.
7. Ковальчук В. М. Структурна перебудова національної економіки в контексті інноваційного розвитку. Київ: ІАЕ УААН, 2005. 240 с.
8. Кравців В. С., Мельник М. І., Антонов В. Б. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації: Монографія. Львів: ІРД НАН України, 2011. 368 с.
9. Пономарьов О.В. Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2010. 19 с.
10. Саніахметова П. О. Роїулювання підприємницької діяльності в Україні (організаційно-правові аспекти): автореф дис. ... д-ра юрид. наук. Одеса. 1998. 32 с.
11. Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08. Київ, 2010. 32 с.
12. Задихайло Д.В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія. Харків: Юрайт, 2012. 456 с.
13. Muzychuk O., Teremetskyi V., Podoliaka A., Fedchun N., Svitlychnyy O., Korotun O., Nagorna I. Legal Support of Economic Competition in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2021. Vol. 24, Special Issue 1, Business Ethics and Regulatory Compliance, 1-7. URL: <https://www.abacademies.org/abstract/legal-support-of-economic-competition-in-ukraine-12343.html>.

References:

1. Zadykhailo D.V. Ekonomichna polityka derzhavy v systemi pravovoho i zakonodavchoho zabezpechennia. *Visnyk natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. № 3 (74). 2013. S. 214–221.
2. Umantsiv Yu.M., Miniailo O.I. Ekonomichna polityka derzhavy za umov hlobalnykh transformatsii. *Ekonomika Ukrainy*. 2018. № 9. S. 37–49.
3. Artomova T.I. Zasady stanovlennia novoї systemy derzhavnoho upravlinnia hospodarskoїu diialnistiu. *Visnyk Instytutu ekonomiky ta prohnozuvannia*. 2015. S. 19–25.

4. Moskalenko O. Ekonomichna polityka derzhavy yak instrument realizatsii stratehichnykh tsilei ekonomichnoho rozvytku. *Visnyk TNEU*. № 2. 2012. S. 46–56.
5. Datsenko V.K. Sutnist ta osnovni skladovi ekonomichnoi polityky. *Period transformatsiinykh protsesiv v svitovii nautsi: zadachi ta vyklyky*: zbirnyk naukovykh prats z materialamy III Mizhnarodnoi naukovoï konferentsii, m. Khmelnytskyi, 12 lypnia 2024. Vinnytsia. S. 18–19.
6. Hospodarske pravo: pidruchnyk / za zah. Red. D. V. Zadykhaïla, V. M. Pashkova. Kh.: Pravo, 2012. 696 s.
7. Kovalchuk V. M. Strukturna perebudova natsionalnoi ekonomiky v konteksti innovatsiinoho rozvytku. Kyiv: IAE UAAN, 2005. 240 s.
8. Kravtsiv V. S., Melnyk M. I., Antonov V. B. Zaluchennia priamykh inozemnykh investytsiï v ekonomiku Ukraïny: problemy ta politka aktyvizatsiï: Monohrafiia. Lviv: IRD NAN Ukraïny, 2011. 368 s.
9. Ponomarov O.V Administratyvno-pravovyï status Antymonopolnoho komitetu Ukraïny: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. K., 2010. 19 s.
10. Saniakhmetova P O. Roïuliuvannia pidpriemnytskoï diialnosti v Ukraïni (orhanizatsiïno-pravovi aspekty): avtoref dys. ... d-ra yuryd. nauk. Odesa. 1998. 32 s.
11. Lysiak L. V. Biudzhetna polityka u systemi derzhavnoho rehuliuвання ekonomiky: avtoref. dys. ... d-ra ekon. nauk: 08.00.08. Kyiv, 2010. 32 s.
12. Zadykhailo D.V. Hospodarsko-pravove zabezpechennia ekonomichnoi polityky derzhavy: monohrafiia. Kharkiv: Yurait, 2012. 456 s.
13. Muzychuk O., Teremetskyi V., Podoliaka A., Fedchun N., Svitlychnyy O., Korotun O., Nagorna I. Legal Support of Economic Competition in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2021. Vol. 24, Special Issue 1, Business Ethics and Regulatory Compliance, 1-7. URL: <https://www.abacademies.org/abstract/legal-support-of-economic-competition-in-ukraine-12343.html>.